

Журнал депонированных рукописей

№4 апрель, 2004

Любимов В.В.

Биотропность естественных и искусственно
созданных электромагнитных полей. Перечень
монографий

1. АБДУЛЛИНА З.М. Биологическое действие магнитных полей на живой организм. Фрунзе: Кыргызстан, 1975. - 148 с.
2. АГАДЖАНЫН Н.А., ОРАЕВСКИЙ В.Н., МАКАРОВА И.И., КАНОНИДИ Х.Д. Медико-биологические эффекты геомагнитных возмущений. М.: ИЗМИРАН, 2001. - 136 с.
3. АГАДЖАНЫН Н.А. Зерно жизни: (ритмы биосферы). М.: Советская Россия, 1977.-256 с.
4. АЛЕКСАНДРОВ М.С., БАКЛЕНЕВА З.М., ГЛАДШТЕЙН Н.Д. и др. Флуктуации ЭМП Земли в диапазоне СНЧ. М.: Наука, 1972. - 195 с.
5. АНДРОНОВА Т.И., ДЕРЯПА Н.Р., СОЛОМАТИН А.П. Гелиометеотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1982. - 247 с.
6. АПСЕН А.Г., КАНОНИДИ Х.Д., ЧЕРНЫШЕВА С.П., ЧЕТАЕВ Д.Н., ШЕФТЕЛЬ В.М. Магнитосферные эффекты в атмосферном электричестве. М.: Наука, 1988. - 150 с.
7. АССМАН Д. Чувствительность человека к погоде. Л.: Гидрометеиздат, 1966. - 247 с.
8. АФАНАСЬЕВ А.И., ДОЛОТКО В.И., КАРНИШИН В.В., КАРПИКОВ И.И., ТУРКЕВИЧ А.А. Обеспечение электромагнитной безопасности при эксплуатации компьютерной техники (справочное руководство). Фрязино: ГНПП "Циклон-Тест", 1999. - 120 с.
9. Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомagnetизме / Под ред. Дж. Киршвинка, Д. Джонса, Б. Мак-Фаддена М.: Мир, 1989. Т.1. - 352 с.
10. Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомagnetизме / Под ред. Дж. Киршвинка, Д. Джонса, Б. Мак-Фаддена М.: Мир, 1989.

Т.2. - 525 с.

11. БЛЕХМАН И.И. Синхронизация в природе и технике. М.: Наука, 1981. - 352 с.

12. БЛИОХ П.В., НИКОЛАЕНКО А.П., ФИЛИППОВ Ю.Ф. Глобальные электромагнитные резонансы в полости Земли // Ионосфера. Киев: Наукова Думка, 1977. - 201 с.

13. БОНДАРЕНКО Н.Ф., ГАК Е.З. Электромагнитные явления в природных водах. Л.: Гидрометеоздат, 1984. - 152 с.

14. ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ОЖОГИН В.И. Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 200 с.

15. ВЕРНАДСКИЙ В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. - 250 с.

16. ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., НАРМАНСКИЙ В.Я., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, атмосфере, среде обитания, био-, ноосферах, в земной коре. Симферополь, 1994. - 176 с.

17. ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., СИДЯКИН В.Г., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., САМОХВАЛОВ В.П. Космос и биологические ритмы. Симферополь: СГУ, 1995. - 206 с.

18. ВОЙЧИШИН К.С., ДРАГАН Я.П., КУКСЕНКО В.И., МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н. Информационные связи биогелиогеофизических явлений и элементы их прогноза. К.: Наукова Думка, 1974. - 208 с.

19. ГИЧЕВ Ю.П., ГИЧЕВ Ю.Ю. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Новосибирск: Институт регион. Патологии и патоморфологии СО РАМН, 1999. - 84 с.

20. ГОРДОН З.В. Вопросы гигиены труда и биологического действия электромагнитных полей сверхвысоких частот. Л.: Медицина, 1966. - 163 с.

21. ГОТОВСКИЙ Ю.В., ПЕРОВ Ю.Ф. Электромагнитная безопасность в офисе и дома. М.: Имедис, 1998. - 185 с.

22. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. Космическая радиобиология. М.: Энергоатомиздат, 1982. - 176 с.

23. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г., СТЕПАНОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ О.А., МЕРКУЛОВ А.В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие. Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999. - 146 с.

24. ГУЛЬЕЛЬМИ А.В., ТРОИЦКАЯ В.А. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы. М.: Наука, 1973. - 208 с.
25. ДАВЫДОВ Б.И., ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 177 с.
26. ДЕВЯТКОВ Н.Д., ГОЛАНТ М.Б., БЕЦКИЙ О.О. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности. М.: Радио и связь, 1991.
27. ДЕМИРЧОГЛЯН Г.Г. Компьютеры и здоровье. М.: Советский спорт, 1997. - 256 с.
28. ДОРФМАН Я.Г. О физическом механизме воздействия статических магнитных полей на живые системы. М.: ВИНТИ, 1966.
29. ДУБОВ Э.Е. Индексы солнечной и геомагнитной активности. Материалы мирового центра данных Б. М.: Междувед. геофиз. комитет при Президиуме АН СССР, 1982. - 35 с.
30. ДУБРОВ А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Л.: Гидрометеиздат, 1974. - 175 с.
31. ДУБРОВ А.П. Земное излучение и здоровье. М.: АиФ, 1992.
32. ДУБРОВ А.П. Симметрия биоритмов и реактивности. М.: Медицина, 1987. - 175 с.
33. ДУМАНСКИЙ Ю.Д., СЕРДЮК А.М., ЛОСЬ И.П. Влияние электромагнитных полей радиочастот на человека. К.: Здоров'я, 1975. - 159 с.
34. Иванов-Муромський К.О. Електромагнітна біологія. К.: Наукова Думка, 1972. - 137 с.
35. ИМЯНИТОВ И.М., ЧУБАРИНА Е.В. Электричество свободной атмосферы. Л.: Гидрометеиздат, 1965. - 240 с.
36. КАВЕЦКИЙ Р.Е., ЧУДАКОВ В.Г., СИДОРИК Е.П. и др. Лазеры в биологии и медицине. К.: Здоров'я, 1969. - 258 с.
37. КАЗНАЧЕЕВ В.П. Биосистема и адаптация. Новосибирск: СО АМН СССР, 1973. - 74 с.
38. КАЗНАЧЕЕВ В.П. Очерки теории и практики экологии человека // Серия "Современные проблемы биосферы". М.: Наука, 1983. - 261 с.
39. КАЗНАЧЕЕВ В.П., МИХАЙЛОВА Л.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей. Новосибирск: Наука, 1985. - 182 с.

40. КАЗНАЧЕЕВ В.П., МИХАЙЛОВА Л.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях. Новосибирск: Наука, 1981. - 144 с.
41. КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И., МУСИН М.М., НАБОРОВ И.В. Гелиогеофизические факторы и их воздействие на циклические процессы в биосфере // Итоги науки и техники, Серия: Медицинская география. М.: ВИНТИ, 1989. Том 18. - 175 с.
42. КРАСНОГОРСКАЯ Н.В. Электричество нижних слоев атмосферы и методы его измерений. Л.: Гидрометеиздат, 1972. - 323с.
43. КРЫЛОВ В.А., СОЛОВЕЙ А.П. Безопасность труда при работе на установках с генераторами энергии высоких и сверхвысоких частот. М.: Оборонгиз, 1961. - 64 с.
44. КРЫЛОВ В.А., ЮРЧЕНКОВА Т.В. Защита от электромагнитных полей. М.: Сов.радио, 1972. - 216 с.
45. КУЗИН А.М., КАУШАНСКИЙ Д.А. Прикладная радиобиология. М.: Энергоиздат, 1981. - 222 с.
46. КУЗНЕЦОВ А.Н. Биофизика электромагнитных воздействий. М.: Энергоатомиздат, 1994. - 212 с.
47. КУЛИКОВСКАЯ Е.Л. Защита от действия радиоволн. Л.: Судостроение, 1970. - 152 с.
48. ЛАЗАРОВИЧ В.Г. Влияние электромагнитных полей на обмен веществ в организме. Львов: Вища школа, 1978. - 179 с.
49. ЛИВЕНСОН А.Р. Электромедицинская аппаратура. М.: Медицина, 1981. - 344 с.
50. МАЗУР И.И., МОЛДАВАНОВ О.И., ШИШОВ В.Н. Инженерная экология. М.: Высшая школа, 1997. Том 1. - 347 с.
51. МАЗУР И.И., МОЛДАВАНОВ О.И., ШИШОВ В.Н. Инженерная экология. М.: Высшая школа, 1997. Том 2. - 432 с.
52. МАЗУРИН А.В., ГРИГОРЬЕВ К.И. Метеопатология у детей. М.: Медицина, 1990. - 244 с.
53. МАЛЫШЕВ В.М., КОЛЕСНИК Ф.А. Электромагнитные волны СВЧ и их воздействие на человека. Л. : Медицина, 1968.- 88 с.
54. МАШКОВИЧ В.П., КУДРЯВЦЕВА А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1995.
55. МИЗУН Ю.Г. Космос и биосфера. М.: Знание, 1989.
56. МИЗУН Ю.Г. Космос и здоровье. Как уберечь себя и избежать

болезней. М.: Вече, АСТ, 1997. - 608 с.

57. МИЗУН Ю.Г., МИЗУН П.Г. Магнитные бури и здоровье. М.: КОРОНА, 1990. - 204 с.

58. МИЗУН Ю.Г., ХАСНУЛИН В.И. Наше здоровье и магнитные бури. М.: Знание, 1991. - 192 с.

59. МИНИН Б.А. СВЧ и безопасность человека. М.: Советское радио, 1974. - 352 с.

60. МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н., ВОЙЧИШИН К.С., ГРАБАР Л.И. О восприятии некоторыми людьми инфранизкочастотных колебаний магнитного поля и средства защиты // Реакции биологических систем на слабые магнитные поля. М.: Наука, 1971.- 147 с.

61. МОИСЕЕВА Н.И., ЛЮБИЦКИЙ Р.Е. Воздействие гелиогеофизических факторов на организм человека // Проблемы космической биологии. М., 1989. - 136 с.

62. НИКБЕРГ И.И., РЕВУЦКИЙ Е.Л., САКАЛИ Л.И. Гелиометеотропные реакции человека. Киев: Здоровье, 1986. - 144 с.

63. ОМОРИ Т. Электромагнит и живые организмы. Токио: Никкан Коге Симбунся, 1987.

64. ОПАЛИНСКАЯ А.М., АГУЛОВА Л.П. Влияние естественных и искусственных электромагнитных полей на физико-химическую и элементарную биологическую системы. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. - 190 с.

65. ОСИПОВ Ю.А. Гигиена труда и влияние на работающих электромагнитных полей радиочастот. Л.: Медицина, 1965. - 220 с.

66. ПАВЛОВИЧ С.А. Магнитная восприимчивость организмов. Минск: Наука и техника, 1985. - 110 с.

67. ПАВЛОВИЧ С.А. Магниточувствительность и магнитовосприимчивость микроорганизмов. Минск: Беларусь, 1981. - 172 с.

68. ПАНИН В.В., СТЕПАНОВ Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. М.: Энергоатомиздат, 1987.

69. ПАНЧИШИН Ю.М., УСАТЕНКО С.Т. Измерение переменных магнитных полей. К.: Техніка, 1973. - 139 с.

70. ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Введение в электромагнитную биологию. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978. - 121 с.

71. ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Основные закономерности низкочастотной

электромагнитной биологии. Томск: ТГУ, 1990. - 188 с.

72. ПРЕСМАН А.С. Электромагнитная сигнализация в живой природе. М.: Сов. радио, 1974. - 64 с.

73. ПРЕСМАН А.С. Электромагнитные поля и живая природа. М.: Наука, 1968. - 288 с.

74. ПРОТАСОВ В.Р., БОНДАРЧУК А.И., ОЛЬШАНСКИЙ В.М. Введение в электроэкологию. М.: Наука, 1982. - 336 с.

75. РУДАКОВ М.Л. Электромагнитная безопасность в промышленности. СПб.: Политехника, 1999 – 91 с.

76. РУДАКОВ М.Л. Электромагнитные поля и безопасность населения. СПб.: Русское географическое общество, 1998. – 32 с.

77. РЭЙНБЕРГ А. Биоритмы человека. Токио: Хакусуйся, 1985.

78. СЕБРАНТ Ю.В., ТРОЯНСКИЙ М.П. Радиоволны и живой организм. М.: Знание, 1969. - 32 с.

79. СЕРДЮК А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями, как с факторами окружающей среды. Киев: Наукова думка, 1977. - 228 с.

80. СИДЯКИН В.Г., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Космическая экология. Киев: Наукова Думка, 1985. - 176 с.

81. СМИТ Г., СМИТ Э. Солнечные вспышки. М.: Мир, 1966. - 426 с.

82. СУВОРОВ Г.А., ПАЛЬЦЕВ Ю.П., ХУНДАНОВ Л.Л. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля (экологические и гигиенические аспекты). М., 1998. - 102 с.

83. СЫТНИК К.М., КОРДЮМ Е.Л., НЕЗУКА Е.М. и др. Растительная клетка при изменении геофизических факторов. Киев: Наукова Думка, 1984. - 136 с.

84. ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., ТИШКИН О.Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наукова думка, 1992. - 187 с.

85. ТОЛГСКАЯ М.С., ГОРДОН З.В. Морфологические изменения при действии электромагнитных волн радиочастот. М.: Медицина, 1971. - 136 с.

86. ТРАВКИН М.П. Жизнь и магнитное поле // Материалы для спецкурса по магнитобиологии. Белгород, 1971. - 193 с.

87. ТРУБИШЫН А.В. Электромагнитные поля и безопасность

жизнедеятельности. М.: МИРЭА, 1996. – 66 с.

88. ТЯГИН Н.В. Клинические аспекты облучения СВЧ-диапазона. Л.: Медицина, 1971.- 174 с.

89. УДИНЦЕВ Н.А., КАНСКАЯ Н.В. Влияние магнитных полей на сердце. Томск: Томский университет, 1977. - 123 с.

90. ХАЙРУЛЛИН К.Ш. и др. Справочник по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации. СПб.: Гидрометеоздат, 1996. - 583 с.

91 ХОЛОДОВ Ю.А. Влияние магнитных и электромагнитных полей на центральную нервную систему. М.: Наука, 1966. - 283 с.

92. ХОЛОДОВ Ю.А. Магнетизм в биологии. М.: Наука, 1970. - 97 с.

93. ХОЛОДОВ Ю.А. Мозг в электромагнитных полях. М.: Наука, 1982.

94. ХОЛОДОВ Ю.А. Реакция нервной системы на электромагнитные поля. М.: Наука, 1975. - 208 с.

95. ХОЛОДОВ Ю.А. Человек в магнитной паутине (магнитное поле и жизнь). М.: Знание, 1972. - 144 с.

96. ХОЛОДОВ Ю.А., КОЗЛОВ А.Н., ГОРБАЧ А.М. Магнитные поля биологических объектов. М.: Наука, 1987. - 145 с.

97. ХОЛОДОВ Ю.А., ЛЕБЕДЕВА Н.Н. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля. М.: Наука, 1992.- 135 с.

98. ХОЛОДОВ Ю.А., ШИШЛО М.А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. М.: Наука, 1979. - 168 с.

99. ХОЛЯВКО Ф.Р. Основы защиты от сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного облучения. К., 1969. - 80 с.

100. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Г.И., АПОСТОЛОВ Е. Условия жизни и здоровье населения. М.: Медицина, 1975. - 120 с.

101. ЧИЖЕВСКИЙ А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1973. - 249 с.

102. ЧИЖЕВСКИЙ А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. - 366 с.

103. ШАНДАЛА М.Г., ЗУЕВ В.Г., УШАКОВ И.Б., ПОПОВ В.И. Справочник по электромагнитной безопасности работающих и населения. Воронеж: Истоки, 1998. – 82 с.

104 ШАНДАЛА М Г ЗВИНЯТКОВСКИЙ Я И Окружающая среда и

здоровье человека. Киев: Здоровье, 1988. - 152 с.

105. ШНОЛЬ С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М.: Наука, 1979. - 262 с.

106. ЭЙГЕНСОН М.С. Солнце, погода и климат. Л.: Гидрометеиздат, 1963. - 273 с.

107. ЭЙГЕНСОН М.С., ГНЕВЫШЕВ М.Н., ОЛЬ А.И., РУБАШЕВ Б.М. Солнечная активность и ее земные проявления. М.- Л.: ОГИЗ, 1948. - 323 с.

108. ЯКОВЛЕВА М.И. Физиологические механизмы действия электромагнитных полей. Л.: Медицина, 1973. - 175 с.

109. BECKER R.O., MARINO A.A. Electromagnetism and life. Albany: State Univ. N.-Y. Press, 1982. - 211 p.

110. MICHAELSON S.M., JIN J.C. Biological effects and health implications of radiofrequency radiation // Plenum-Press, New York - London, 1987. - 675 p.

111. PRESMAN A.S. Electromagnetic fields and life // Plenum-Press, New York-London, 1970.

112. SHEPPARD A.R., EISENBUD M. Biological effects of electric and magnetic fields of ELF. New York: New York Univ. press, 1977. - 213 p.

Вы **609**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)